
**В.М. МИХЕЕВ КАК АВТОР
ДРАМАТИЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ «МИЛЬТОН»¹**

*Вступительная заметка, подготовка текста и примечания
Д.Н. Жаткина и В.В. Сердечной*

Вниманию читателей впервые предлагается драматическая фантазия В.М. Михеева «Мильтон», сохранившаяся в личном фонде писателя в Российском государственном архиве литературы и искусства (ф. 1354, оп. 1, ед. хр. 115). Драматическая фантазия была создана в 1884 г., на раннем этапе творческого пути В.М. Михеева, активно интересовавшегося жизнью титанов литературы и культуры из далекого исторического прошлого, в частности, написавшего в тот же период оставшиеся ненапечатанными фантазии «Леонардо да Винчи» (1877–1884), «Боккачио» (1878–1880), «Роберт Шуман» (1880–1884).

Данная публикация призвана решить ряд задач. Во-первых, она знакомит российского читателя с самым масштабным фактом творческой рецепции образа Мильтона в отечественной литературе (во всех других случаях – это либо небольшие поэтические произведения, посвященные Мильтону, либо упоминания его имени и созданных им художественных образов, причем не только в поэзии, прозе, но и в дневниках, эпистолярной писателем). Во-вторых, расширяется представление о творчестве В.М. Михеева, в прежние годы преимущественно известного в качестве автора, постоянно обращавшегося к сибирской тематике, описаниям жизни политических ссыльных и горнорабочих [см.: 1, с. 163–166; 2, с. 110–111]. Наконец, публикация открывает возможность для глубоких исследований эволюции малоизученного жанра драматической фантазии в русской литературе XIX века. Будучи широко распространенным на закате русского романтизма в 1830-е гг. («Торквато Тассо», «Джакомо Санназар», «Джулио Мости» и другие произведения Н.В. Кукольника, «Елизавета Кульман» и «Поэт» А.В. Тимофеева, «Раскаяние поэта» Н.М. Сатина), данный жанр в последующие десятилетия испытал кризис, потерял свою актуальность, став пристанищем для второстепенных авторов и их эпигонского творчества; и только в 1880-е гг., на фоне неоромантизма и символизма, интереса к драматургии Г. Гауптмана, внимание к жанру,

¹ Исследование выполнено в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» за счет средств гранта Российского научного фонда № 25-18-00010 «Русский Мильтон: переводы, исследования, библиография. Создание научно-информационной базы данных».

во многом трансформированному с учетом требований нового времени, возродилось. И одним из свидетельств этого возрождения стало создание сразу нескольких драматических фантазий В.М. Михеева, к сожалению, так и оставшихся неопубликованными. Гораздо более успешной была судьба других драматических фантазий (например, «Маги» и «Митра-спаситель» А.В. Луначарского, имеющих отчетливо мистический характер).

Надеемся, что данная публикация не только внесет новую страницу в историю русской рецепции Дж. Мильтона, но и откроет дорогу новым исследованиям творчества В.М. Михеева (являвшегося, кстати, и плодовитым переводчиком), а также жанра драматической фантазии, который, переплетаясь с жанром драматической сказки, занял уникальную нишу в литературном процессе позднего романтизма и эпохи неоромантизма и символизма.

В.М. Михеев

МИЛЬТОН

*Драматическая фантазия*²

I³

1643 год⁴. Кабинет Мильтона. Книги, рукописи.

Леди Мильтон

*(входит и осматривается)*⁵

Вот то святилище, куда вхожу
Я каждый раз и с трепетом, и с болью,
Которого бегу, когда мой Джон,
Красавец мой спокойно-величавый,
В своем костюме черном пуританском
Сидит, в свои тетради углублен⁶,
Суров, пренебрежителен ко мне...

² РГАЛИ. Ф. 1354 (Михеев В.М.). Оп. 1. Ед. хр. 115. Драматическая фантазия «Мильтон» датирована 21 мая – ноябем 1884 г.

³ В первоначальном варианте: *Действие первое*.

⁴ Ранний вариант: *Действие происходит в 1643 году*.

⁵ В первоначальном варианте: *Явление I-е. Жена Мильтона входит и осматривается*.

⁶ В первой редакции – *углубленный*.

О, как змея⁷ испуганную птичку
Зловещих чар неведомою силой,
Влечет меня старинный этот свод,
Заваленный чуть-чуть не до карниза
Бумагой в переплетах и без них⁸,
В которой счастье будущих веков
Покоится на опыте⁹ минувших,
Как говорит ученый мой супруг.

О, я могу, как попугай ученый,
Все эти фразы ясно повторять,
Не понимая их, лишь ненавидя,
Как попугай – того, кто искажает
Насильно птичий радостный язык.

Да! Ум мой птичий и язык мой птичий,
Но я не птица – женщина, и клятвы
Любви я слишком помню, чтоб позволить
Любовь сменить на гордое презренье,
Для пыли книг забыть свою жену..

О, как мне гадки эти фолианты,
Как ненавижу я от всей души
Весь этот хлам людских иероглифов!
И как люблю тебя я, луч веселый
Сверкающего солнца в этом узком
Старинном и решетчатом окне!
Увы! Тебя искала я в красивом
Задумчиво-мечтательном поэте¹⁰
С волной кудрей густых и золотистых,
С глазами, словно ясная лазурь,
И с речью твердою, как голос мужа,
И нежною, как девушки напев¹¹...

(задумывается)

⁷ Ранний вариант: *О, точно змей.*

⁸ Первоначальный вариант стиха: *Бумагою и в коже, и без кожи.*

⁹ Ранний вариант начала стиха: *Все зиждется на счастье.*

¹⁰ Ранний вариант стиха: *Задумчивом поэте-молодце.*

¹¹ Первоначальная редакция: *...как девичья душа.*

И что ж нашла? ¹² Крахмаленную куклу,
Как в темный склеп, ушедшую в бумаги
И надо мной сводящую тот склеп!
О, лучше б, солнце, вовсе не сияло
Ты в этот погреб каменный, на эту
Гнилюю плесень Джонова ума...
(перебирает на столе бумаги)

Епископы, прелаты и попы!
Вот он над чем так голову ломает,
Вот кто стоит супругу поперек
Его дороги; будто бы свобода ¹³
Народная страдает от прелатов ¹⁴.
А просто Джона зависть отравляет –
Недаром сам собирался быть духовным ¹⁵,
А не пошел... Должно быть, побоялся,
Что нелегко в епископы попасть...
А Джон самолюбив... О, подлый лист,
Неискренний и вычурно-пустой,
Не стоишь солнца ты! Хоть бы писал он
Свои стихи – в стихах он все же мастер!..

*(сбрасывает с досады бумагу со стола. Входит Мильтон и видит это.
Он молча поднимает рукопись, стряхивает
с нее пыль и кладет ее на стол)*¹⁶

Мильтон *(саясь к столу)*

Ты здесь зачем?

(Она молчит)

Ступай, я очень занят.
Нейдешь? Я жду. Извольте, миссис, речь
Свою держать, коль вы за делом. Что же?

(Она молчит)

Я не мешаю – можете молчать.

(берет перо)

¹² В ранней редакции: *И что же я нашла?*

¹³ Первоначальный вариант концовки стиха: *...слава, что свобода.*

¹⁴ В ранней редакции – *попов.*

¹⁵ Ранний вариант концовки стиха: *...сбирался он в попы.*

¹⁶ В первоначальном варианте далее следовало: *Явление II-е. Мильтон и жена его.*

Леди Мильтон ¹⁷

О, ты со мной иначе обращался –
И лишь немного месяцев назад ¹⁸...

Мильтон

(кладя перо)

Я слушаю – извольте говорить.

Леди Мильтон

Сердиться можешь ты, но я ведь также
Имею сердце, Джон...

Мильтон

Да, сердце... да...

Я сердца в вас совсем не отрицаю...

Леди Мильтон

Но я глупа?.. Извольте, я согласна...
Но можете ль на глупую сердиться –
Вы – умница-разумница такой!

Мильтон

Сердиться мне на вас! О, миссис! Мне –
На женщину капризную сердиться!
Когда король, католиков защита,
За боем бой у ратников народа
Одерживает дерзостной рукой,
Когда уныньем дышит весь парламент,
Терпя за неудачей неудачу,
А Карл в Оксфорде с хохотом следит,
Как бьют британцев прихвостни двора ¹⁹;
Когда несет святое наше дело
Потерю за потерей и, быть может,
Под старый гнет готовится народ

¹⁷ Здесь и далее в ранней редакции вместо *Леди Мильтон* – *Жена*.

¹⁸ В ранней редакции далее следовал стих: *А мы молчим уж месяцы с тобою...*

¹⁹ Далее вычеркнуто два стиха ранней редакции: *Когда парламент козни открывает / Тех прихвостней под носом у себя.*

Нагнуть свою израненную выю²⁰,
И вопиют ослицы Валаама,
Что надобно Самсона обессилить,
Чтобы потом вернее ослепить...
О нет, не вы – Далила посерьезней
Для гнева есть: не слабая жена –
Святая католическая церковь!

Леди Мильтон

О да, быть может, гнева я не стою,
Но стоила когда-то я любви...

Мильтон

Ни слова о любви... Я умоляю...

Леди Мильтон

Ни слова! А! А вы немало слов
О том мне расточали... и недавно...

Мильтон

Я вас молю... что было – то прошло.

Леди Мильтон

Прошло! Немного ж времени вам надо,
Чтоб сердца боль минувшей называть!
А если я люблю вас, если я,
Как совесть, буду в уши вам шептать
О той поре, когда передо мною
Вы изливали нежные слова,
Когда в стихах, в пленительных созвучьях
Меня вы звали вашею богиней, –
И я, ребенок, в сельской простоте
Под дедовскою кровлею возросший,
Забыла резвость девочки-ребенка,
Своих овец, и кур, и голубей,
Свои поля раскидистые, нивы –
И их простор, резвясь, не оглашала
Веселой песнью, хохотом до слез...

²⁰ В ранней редакции – *шею*.

У ног красавца с ясными очами
Сидела молча целые часы,
Внимала речи тихой и серьезной
Лишь для того, чтоб слышать эту речь,
Смотреть, как эти губы шевелятся,
Как светят мягко строгие глаза...
И твердая рука, руки девичьей²¹
Ища, невольно тянется ко мне;
Лишь для того, чтоб с тайною улыбкой
Заметить, как серьезный господин
Забудет речь, в глаза мои взглянувши,
Забудет все, о чем он говорил,
И вдруг, как я, невольно улыбнется
И вспыхнет весь... и долго не решится
К руке моей прижать свои уста...
О, Джон!

Мильтон

Довольно! Вас я умоляю!
Да, слишком часто речь моя смолкала
И поцелуй сменял ее в устах –
И слишком мало слушали вы речь ту
И не старались вовсе понимать...

Леди Мильтон

Не слушала я! Мало понимала!
Но разве я не слушала тебя –
Не слушала, когда, с отрадой тайной
На наши пашни скромные смотря,
Ты говорил о прелестях природы
Италии – блаженной той страны,
Где нету наших сумрачных туманов,
Где виноград и пинии²² растут,
Где волны моря с ясным небосклоном²³
Сливаются²⁴ одною синевою...
Где в тихие часы Ave Maria

²¹ Ранний вариант – *рабочей*.

²² *Пиния* – итальянская сосна.

²³ Первоначальный вариант стиха: *Где море тихо с ясным небосклоном*.

²⁴ В ранней редакции – *сливается*.

Ты полон был томительного чувства
Какой-то жажды, трепета и боли...
О, клялся ты, что в той стране волшебной²⁵
О женщине мечтать и не дерзал ты;
И понял, что о ней одной мечтал,
Лишь в то мгновенье, как меня увидел
Среди туманов наших и полей!

Мильтон

Довольно же! Ну да – тебя любил я,
Любви я жаждал чистою душой,
Любви отдался слепо, как безумец,
И до сих пор из сердца и мечтаний
Не вырву ту безумную любовь!

Леди Мильтон

А помнишь ты: о Франции веселой
Ты речь со мной боялся заводить...
Ты избегал малейшего намека...
Но вдруг случайно ты проговорился,
Что был ты там, и с жадным любопытством
Я стала спрашивать... И все смеялась,
Когда ты, строго вытянув лицо,
Мне толковал о шутовстве французов,
О болтовне их легкой и пустой,
И вдруг, моим же²⁶ смехом заражаясь,
Сознался ты²⁷, как девушка, краснея,
Что там-то, в этой Франции пустой,
Готов понять был строгий пуританин²⁸,
Что он о милой женщине²⁹ мечтал...
Тогда³⁰ с тобою в первом поцелуе,
Смеясь, я упоительно слилась³¹...

²⁵ Первоначальный вариант стиха: *О, ты клялся: под этим небосклоном.*

²⁶ В ранней редакции – *ты*.

²⁷ В ранней редакции – *весь*.

²⁸ Ранний вариант стиха: *Едва-едва не понял пуританин.*

²⁹ Первоначальный вариант начала стиха: *Что человек о женщине.*

³⁰ Ранний вариант: *И тут*.

³¹ Ранний вариант стиха: *Вся хохоча, я сладостно слилась...*

Мильтон

Вы помните, когда мы целовались,
Забыли вы, когда я говорил,
Не думая о ласках, поцелуях³²...
Забыли вы о том, что в этом сердце,
В моем от детства мучившемся сердце,
Росло в ту пору вместе с той любовью.
И той любви давая свой огонь,
В ее огне все ярче разгоралось...
Забыли вы о том, как в Колизее,
Среди развалин, где свирепый зверь
Нередко рвал на части христиан
В угоду обезумевшему Риму,
Стоял ваш Джон – бессильный, одинокий³³,
И тайно клялся клятвою безмолвной
В душе своей учение Христа
Сберечь, как перл святейшего страдания
За все, что в людях попрано давно,
И попрано под маской христианства
Наместниками Павла и Петра;
Клялся разить все то, что к нам из Рима
Польет подобно вредным испареньям³⁴
Природы нашей мрачной³⁵ и сырой,
Что ум британцев жаждет отуманить,
А не достигши этого, создать
Пиявок в рясах, чувственностью – чувство,
Предательством – свободу заменить!

Забыла ты, что в той стране веселой,
В той Франции, где шутят и острят,
Твой Джон взирал на власть, которой чуждо
Сознание, что власть лишь для народа,

³² Ранний вариант стиха: *О ласках, поцелуях забывая.*

³³ В первоначальной редакции далее следовало:

*Под небом той Италии, где море
Лазурью ясной дремлет меж олив...
Стоял ваш Джон, бледней, чем белый,
Кругом полуразрушенных колонн...
Стоял в тиши, тоской обуреваем.*

³⁴ В первоначальной редакции далее следовал стих: *Подобно тем туманам – порожденьям.*

³⁵ В ранней редакции – *влажной.*

А не народ для власти; что Стюарты
Там учатся науке притеснений³⁶;
Что³⁷ на твою Британию родную
С подмогой Рима цепь они ковали –
Уже не раз в веселой той стране!

Забыла ты, что дивную природу
Италии, где музам предавался,
Твой Джон покинул, лишь услышал он
Слух первый о великом состязаньи
Британцев с коронованным Стюартом;
Покинул все – поэзию, искусство –
Для этих вот тетрадей, что кидаешь
Ты дерзостно³⁸ под женский свой башмак;
Покинул, чтоб пером между мечами
Врагу удары честно наносить!

Забыла ты... Ужели ты забыла,
Как я у ног прекрасного созданья
Души моей святейшие заботы
В речах своих безумно изливал...
Я говорил, ты слушала, твой взор
Был поднят на меня с немым вниманьем,
И все, что я считал своим лишь долгом,
Что было втайне счастьем моим,
Я в первый раз как счастье постиг...
О, я любил тебя, любил безумно!

Леди Мильтон

И любишь, Джон, и любишь – я клянусь!

Мильтон

О, может быть!.. И кажется, люблю...
Ну хочешь, я еще раз расскажу,
Что значат для меня мои работы³⁹,
Для Англии, для нашего народа...

³⁶ Первоначальный вариант стиха: *Берут уроки низких притеснений.*

³⁷ Ранний вариант: *И.*

³⁸ Ранний вариант начала стиха: *Ты с злобою.*

³⁹ В ранней редакции далее следовал стих: *Что я хочу, что б значили они.* Первое слово данного стиха зачеркнуто, над ним надписано и тоже зачеркнуто: *Как.*

Леди Мильтон

О нет, я знаю, знаю... Но послушай,
Мой Джон, мой милый, мой серьезный Джон,
Я женщина, и я не лицемерю:
Тебя я просто, милый мой, люблю
И наслаждаюсь этою любовью,
Как пеньем птиц, как солнечным лучом.

Мильтон

Не верю я, не верю, дорогая,
Что⁴⁰ ты, под солнцем греясь беззаботно,
Не в силах умилиться пред лампадой,
Зажженной дорогой тебе рукой,
Перед святыней лучшей человека...
Не верю я, чтоб ясный этот взор –
Очей твоих, сияющих так мягко, –
Не мог сияньем чистой той лампы
Ответно мне, прекрасно засиять...

Леди Мильтон

А я, мой Джон, не верю, что душа⁴¹,
Мою красу умевшая⁴² понять⁴³,
Понять не в силах сладостного⁴⁴ чувства
Любви, простой, как пенье соловья...

Мильтон

О, знаю я то сладостное⁴⁵ чувство!
Люблю тебя, о милая голубка,
Как жаворонка нежного полей –
И как я ни борюсь – и в легкомыслии
Твоем – и в нем я прелесть нахожу.
Так сеятель, глубоко роя пашню,
Своей сохой подрежет вдруг цветок,
Возьмет его, любитесь им долго

⁴⁰ В первоначальной редакции: *Чтоб.*

⁴¹ Ранние варианты: *...не верю, чтобы очи; ...не верю, что глаза; ...не верю, чтобы сердце.*

⁴² В первоначальной редакции – *умевшие.*

⁴³ Далее зачеркнут стих ранней редакции: *И мне самой открыть ее сиянье.*

⁴⁴ Ранее – *суетного.*

⁴⁵ В первоначальной редакции – *суетное.*

И кинуть бесполезное растение
С его простым и сладким ароматом
Колелеблется⁴⁶, решается с трудом...
О, если я с своим стремленьем к счастью,
Достойному призванья человека,
Тебя подрезал, лилия полей,
Связал с тобой суровый жизни долг⁴⁷ –
Прости, прости!⁴⁸

Леди Мильтон

Прощаю, Джон, охотно⁴⁹.
Но не знавал ли ты других⁵⁰ стремлений,
Столь суетных, как суетна любовь?..

Мильтон

Нет⁵¹, какова бы ни была любовь,
Она не суетна...

Леди Мильтон

Ну все равно...
Но не желал ты власти, блеска сана?
Ведь ты хотел в священники идти.

Мильтон

О, спрашивай о всем меня – я этим
Лишь буду счастлив... Да, мечтал я прежде
О доле проповедника во храме.
Я был дитя, и пламенно я верил,
Что я сердца людей словами трону⁵²
И верой светлой истинной зажгу;
Я был дитя – казалась мне блаженством
Святая жизнь – безбрачие и пост...

⁴⁶ Ранний вариант начала стиха: *Колелеблется*.

⁴⁷ Первоначальный вариант включал два стиха: *Связал с тобой мой разум неподкупный, / Связал суровый жизненный свой долг*.

⁴⁸ Ранний вариант стиха: *Прости, прости мне!*

⁴⁹ Ранний вариант стиха: *О, прощаю, Джон!*

⁵⁰ В ранней редакции – *еще*.

⁵¹ Ранний вариант начала стиха: *О*.

⁵² Первоначальный вариант стиха: *Что не одно я сердце словом трону*.

Я был дитя – и в пасторских одеждах –
Простых и скромных – прелесть находил.

Леди Мильтон

А жезл прелата дивной позолотой
Того дитяту, Джон, не обольщал?

Мильтон

О нет, и в ранней юности я не был
Честолюбив, и власть и блеск греховный
И в пору ту я сердцем презирал.
Я знал, что сан порою лишь личина⁵³ –
И не дерзнул я клятвою священства
Свой юный дух навеки оковать...
О, скоро я узнал, что́ есть священство
И проповедь и выше, и властней –
Что можно сеять истину обширней,
Свободнее, спокойно опираясь
Лишь на душевный внутренний алтарь⁵⁴,
И слава есть, я понял, – неподкупней,
Чем облаченья внешнего почет –
Не жезл меня – перо меня прельстило!..

Леди Мильтон

А, Джон, попался! Ты честолюбив.
Ты о влияньи думал и о славе,
И ты ведь прав – прославиться поэту –
Иль о правах писателю – ведь легче,
Чем в Лондоне⁵⁵ в епископы попасть...
О, милый Джон, мне кажется, я больше

⁵³ В первоначальной редакции вместо третьего и четвертого стихов реплики Мильтона содержалось три стиха:

*И в пору ту я сердцем презирал,
И в пору ту я скоро убедился,
Что сан святой порою лишь личина.*

⁵⁴ Стихи 8–11 реплики Мильтона в ранней редакции:

*Что проповедь есть выше и властней –
Которой сеять истину обширней,
Свободней можно – твердо опираясь
Лишь на духовный чистый свой алтарь.*

⁵⁵ Ранний вариант начала стиха: *Чем без связей.*

Тебя люблю, как только я узнала,
Что у тебя есть слабость честолюбья...
Что у тебя есть слабость хоть одна!..
Пиши же, Джон, пиши же и прославься –
Но если б ты пером служил Стюарту! –
Ты говоришь, выигрывает он,
И все ж король; но, впрочем, ты умнее
Меня, и знаешь, что тебе полезней;
Пиши же... О, теперь уж я не стану
Твои тетради по полу кидать –
Беречь я буду милые тетради,
Как я бы жезл прелата берегла...
Но, Джон, ты бледен – ты молчишь угрюмо⁵⁶,
Как будто болен... Джон, ты нездоров?

Мильтон

Ступайте, миссис, и молю я вас –
Ни слова больше...

Леди Мильтон

Гонишь ты меня?

Мильтон

О, миссис, нет, я не гоню – прошу я,
Прошу уйти, уйти... Да уходите ж⁵⁷,
Пока на вас проклятье и презренье
Я не излил, пока над вами я
Не зарыдал безумно, как над мертвой!..

Леди Мильтон

Вы снова злы, вы сердитесь опять!

Мильтон

О нет, не зол я, нет, я не сердит –
Удар лишь новый по больному месту
Я получил смертельно в этот раз!

⁵⁶ Ранний вариант концовки стиха: *...ты молчишь и смотришь.*

⁵⁷ Далее зачеркнут стих ранней редакции: *Пока вас вон не выкинул я силой.*

Жена моя, супруга! Уходите,
И более ни шагу в этот храм,
Где я служу народу, и о нем
Не раз готов был плакать, но впервые
Едва-едва не плачу о себе!⁵⁸
Идите ж вон и больше не являйтесь:
Не муж вас гонит – гонит человек!

Леди Мильтон

Да, вы жене в грехе своем сознались,
И слабость ваша ею понята, –
Чего она не скрыла! Так, понятно⁵⁹:
Кумир сердит на слабое создание,
Что он пред ней кумир уж не совсем...
О, ухожу я! Ухожу из дома –
Не только из проклятой конуры,
Где фимиам должна я воскурять!
Иду к отцу, в село свое родное.
Постигла я под маской лицемера,
Ханжу без рясы – злого честолюбца
Без золота в одежде поняла!
Я ухожу, о мистер пуританин,
От вас не как жена, как человек!

Мильтон

Постой... тебя любил я... ты меня...
Нет, не о том... Ужели ты не в силах
Понять, как чисто можно помышлять...
Нет, не о том... О, Господи! Иди же...

Леди Мильтон

От злости, знаю, плакать нелегко –
А уличат – трудненько не позлиться...

Мильтон

Идите же и батюшке скажите,
Чтоб дочь свою не слишком презирал он,
А пожалел, как следует отцу.

⁵⁸ Ранний вариант концовки стиха: *...не плачу над собою!*

⁵⁹ Первоначальный вариант стиха: *И ею то не скрыто! Так, понятно.*

Леди Мильтон

Скажу ему я жалость и презренье
Для муженьков⁶⁰ ученых поберечь!
(уходит)

Мильтон

(один)⁶¹

О, лилия! О, жаворонок сельский!
Цветок, таящий скользкую гадюку
С головкою, расписанной пестро́,
С едва заметным жалом ядовитым
И с глазками, исполненными чар!
О, я сорвал тебя, пригрел гадюку
И ей ужален... Сделала она
Лишь то, что от природы суждено ей...

А я? Еще жадней, непобедимей
Я верю в душу женскую теперь...
О, я люблю, я все еще люблю,
И та любовь к утраченной жене
На женщину готова изливаться
И видеть в ней пленительный⁶² сосуд
Всего, что в нас так гордо, непреклонно
Тайтся в час сурово-трудоной;
Что́ женщина в нас нежно пробуждает,
К самим себе нас делая теплей...
О, если даже рану нам наносит
Ее рука – наносит не как меч,
Одно лишь место болью поражая, –
Как яд цветка пахучий чрез дыханье,
Все тело болью тягостной отравы,
Бессилим туманя и мертвя⁶³;
И чувствуешь, что сердце замирает,
И все вдыхаешь тот же аромат...
Нет, надо вырвать с корнем то растение
С твоей межи рабоче-трудоной!

⁶⁰ В ранней редакции – *мужиков*.

⁶¹ В первоначальном варианте: *Явление III-е. Мильтон (один)*.

⁶² В первоначальной редакции – *чистейший*.

⁶³ Ранний вариант концовки стиха: *...туманит и мертвит*.

Развод! О, знаю я, он очень труден.
Закон и здесь творит из нас рабов.
И⁶⁴ одного ль меня, одну ее ли
Впрягает он, как кляч, в одно ярмо
И там, где жить должна одна любовь,
Кладет зерно для тягостнейшей злобы...

Давно ли я, как английский Петрарка,
Хотел Лауру Севера воспеть...
Но и давно ль поэзию покинул,
Чтобы писать сухие рассужденья
О рабстве церкви, совести народа,
О рабстве школ – о рабстве и ином,
О высшем рабстве целого народа!
А между тем у самого порога,
У очага домашнего таилось
Иного рабства тяжкое ярмо.

О нет, перо – святой мой утешитель:
Куда ни взглянет – всё тебе работа⁶⁵,
Куда не взглянет – всё тебе борьба!⁶⁶
И даже горе личное как будто
Мне грудь разит, чтоб новые открыть
Для нападения доблестные цели.
И, новый вызов зла не принимая⁶⁷
И⁶⁸ гидры не разя многоголовой –
Житейских зол, шипящих отовсюду, –
Не вправе ты, святой мой утешитель,
Мое перо, поэзии служить!
Поэзии! А ты, моя подруга...
Какой поэзией, какой любовью
Дышала ты... О, сердце, замолчи!⁶⁹

⁶⁴ Ранний вариант начала стиха: *О.*

⁶⁵ В первоначальной редакции: *Куда ни взглянь – везде тебе работа.*

⁶⁶ В первоначальной редакции: *Куда ни взглянь – везде тебе борьба!*

⁶⁷ Далее зачеркнут фрагмент, включающий пять стихов:

*Не вправе ты, перо мое, служить
И высшему священному призванью,
В котором счастье дышит ароматом,
Несчастье звучит могучим гимном,
Как в сводах храма Божьего орган...*

⁶⁸ Ранний вариант начала стиха: *Да.*

⁶⁹ Первоначальный вариант стиха: *Дышала ты и дышишь до сих пор... (роняет голову).*

II⁷⁰.

1652 год. Тот же кабинет⁷¹.
Мильтон, жена его и врач.

Врач

И без того⁷² усиленным трудом
Вы зрение не в меру утомили.

Мильтон

Нам зрение и дано для труда.

Врач

И для того, чтоб для трудов грядущих
Беречь его как дивный инструмент,
Которому замены не найдется.

Мильтон

Да⁷³, не найдется – в этом нет сомненья!

Врач

О⁷⁴, сэр, когда навек померкнет глаз,
В своем зрачке хрустальном пораженный,
Когда лучи небесного светила
Или вечерней лампы трудовой
В его стекле не станут пресекаться
И отражать и труд необходимый,
И звезд небесных дивные лучи;
Когда сиянье солнца будет мутно
Окрашивать в очах глухую мглу,
Не отделяя тонких очертаний
Предметов и явлений, – о, тогда
Поймет неосторожный человек⁷⁵,
Что зрению замены не найдется!

⁷⁰ В первоначальном варианте: *Действие второе*.

⁷¹ Далее зачеркнута строка: *Явление I-е*.

⁷² Ранняя редакция начала стиха: *И так своим*.

⁷³ Ранний вариант: *О*.

⁷⁴ Ранний вариант: *Да*.

⁷⁵ Первоначальная редакция стиха: *Тогда поймет несчастный человек*.

Мильтон

Вы правы, но... вы, доктор, и неправы.
Скажите мне, бывали ли когда
У вас такие тяжкие мгновенья,
Что вы, склонясь под гнетом горя, *ныне*,
Теперь гнетущего, – уйти желали
Своей душой в немое лицемерье
Минувшего, отрадного когда-то?

Врач

Бывали, сэр...

Мильтон

И зрение могло
Вам показать исчезнувшие лица
Родителей, и братьев, и друзей,
Когда-то бывших вашею отрадой
И ныне ставших тлением земли?
Лицо и той, кто первая зажгла
Огонь восторга в юношеском сердце,
Огонь, доступный нищему, и лорду,
И глупому, и мудрому – равно –
И всем равно сулящий лишь обман?
О, зреньем ли вы видите все эти
Святые тени прошлого иль вовсе,
Ужель не видите вы вовсе их?

Врач

О, нет! Отца и мать я часто вижу
Воображеньем, но моя жена
Еще жива – и, если б я боялся
Ее не видеть более очами,
Не видеть больше старческих морщин
Ее лица, цветущего когда-то,
Я долго бы от них не отрывался
И был несчастен всею бы душой...

Мильтон

Вы, доктор, в браке счастливы вполне?

Врач

Да, сэр, могу похвастаться и этим...

Мильтон

Но если б, доктор, счастье ваше было
Лишь до поры до времени... О, если б
Нарушен был тяжелым разногласьем
С подругой вашей брачный ваш союз,
То зренье ль вам являло бы порою
Когда-то дорогое вам лицо
С тем дорогим любимым выраженьем,
С которым вам *подруга* отдавалась,
Которое утратила *жена*?⁷⁶

Врач

Конечно, сэр, порой воображаем
Мы многое, что зренью недоступно,
Перед собою можем воссоздать;
Но перед вами здесь супруга ваша,
И, с ней былое счастье создавая
Воображеньем, милые черты
Отрадней все же видеть вам очами.

Мильтон

О, разумеется... Но неужель,
По-прежнему трудиться продолжая,
Я зрение рискую потерять?

Врач

Я не скрываю, сэр.

Мильтон

И безвозвратно?

⁷⁶ Далее зачеркнут текст:

*О, зреньем ли б вы видели мгновенья,
Когда вы в очи ясные глядели
И, вам казалось, свет ее очей
Со светом ваших трепетно сливался?*

Врач

Да, сэр.

Мильтон

Я, доктор, вас благодарю.
Позвольте же на честные черты
Мне ваши наглядеться, и простите!

Врач

Молю вас, сэр, себя вы пощадите!

Мильтон

Вы молитесь, а английский народ
Не умоляет – требует защиты
От клеветы наемного писаки,
И чем скорей я брошу возраженье
Наемнику французского двора⁷⁷
В защиту прав народа – тем скорей
В умах, еще колеблющихся слабо,
Я пагубную смуту пресеку!
К защите той парламентом я призван,
И к ней меня зовет моя душа!

Врач

Но, сэр, я сам покорною рукою
Готов занести те строки на бумагу,
Которые вам стоит диктовать...

Мильтон

Нет⁷⁸, доктор, нет. Не только я пишу,
Искать я должен, рыться в фолиантах,
Чтобы, являсь на бой во всеоружьи
Цитат и текстов, жалкого врага
Сразить оружием, скрытым в арсенале
Ума людского, важные вопросы
Решавшего и знавшего до нас.
Участие другого лишь замедлит

⁷⁷ Ранний вариант – *монарха*.

⁷⁸ Ранний вариант начала стиха: *О*.

Мою работу – знаю я один,
Где что найти⁷⁹... Скажите только мне,
Хотя на месяц⁸⁰ зрения мне хватит?

Врач

О, сэр, не более!

Мильтон

Так поспешим.

Врач

(*Леди Мильтон*⁸¹)

Но, миссис, вы, хоть вы его молитесь!

Леди Мильтон

Оставьте, доктор, нас. Я в свой черед
Все сделаю, что надо...

Врач

Ради Бога!

Я ухожу...

Мильтон

(*беря его за руку*)

Но, доктор, неужели
Ослепну я?

Врач

О, пощадите, сэр,
Самих себя: ужасна слепота!

Мильтон

Идите, доктор, я благодарю вас.

(*Доктор с жестом горести уходит.*

Мильтон пристально смотрит на жену.)⁸²

⁷⁹ Ранний вариант – *лежит*.

⁸⁰ Первоначальный вариант начала стиха: *Хоть на неделю*.

⁸¹ В первоначальной редакции – *жене Мильтона*.

⁸² В первоначальном варианте далее указано: *Явление II-е. Мильтон и жена его*.

Леди Мильтон

Что на меня так пристально глядите?

Мильтон

О, и на вас хочу я наглядеться,
Хочу забыть все то, что разлучило
Со мною вас, хочу вполне забыть
Все то, что в вас и суетно, и жалко...
Вы говорить хотите... Нет⁸³, ни слова,
Ни слова, ради Бога, – дайте мне
Последним тихим взглядом примиренья
Проститься с вашим некогда мне милым,
Теперь, увы, – увядшим уж лицом!

Леди Мильтон

Нет, сэр, довольно!.. Я вам не позволю
Меня к слепцу в сиделки обратить!
Не вам принадлежит лишь ваше зренье,
Оно и мне – жене – принадлежит!
Оскорблена, поругана жестоко,
Я не к слепцу вернулась в этот дом,
Не у слепца молила я прощенья,
Не от слепца терплю уж много лет
Я равнодушья горькую обиду⁸⁴...
Вы знаете – я все, я все сносила
За миг великодушия в ту пору⁸⁵,
Когда меня с повинной головой,
Упавшую пред мужем непреклонным,
Не оттолкнул он гордою пятой,
Когда вернул он мне святое право
Хозяйки, дал убежище и даже
Моих родных и близких удостоил
Привета⁸⁶ и ходатайства у тех,
Кто власть имел и был его друзьями...

⁸³ Ранний вариант: *О*.

⁸⁴ Ранняя редакция стиха: *И холодность, и явную обиду..*

⁸⁵ Первоначальный вариант концовки стиха: *...великодушия того*.

⁸⁶ Ранний вариант начала стиха: *Покрова*.

Мильтон

О, вы жестоки! В светлое мгновенье
Спокойной скорби я желал проститься
С чертами той, которую любил,
А вы... вы занялись перечисленьем
Того, в чем был один мученик
Несчастных неудавшихся попыток
Любовь свою былую воскресить...
Нет, вы жестоки...

Леди Мильтон

Я жестока, сэр?
А вы? О, вы ведь знаете прекрасно:
Чресчур велик весь ряд благодеяний,
Который оказали вы жене,
Чтоб слабое и жалкое создание
Могло на совесть взять тяжелый грех
Покинуть вас, когда одна сиделка,
А не жена, понадобится вам.

Мильтон

Я вас молю... молю я вас: жестоко
Так говорить, когда в моей душе
Перед утратой солнечного света
Зажегся яркий тихий свет любви...

Леди Мильтон

Сиял ли этот свет, когда писали
Вы о разводе ваши рассужденья?
Когда, забыв приличия и стыд,
Как на позорище вы выставляли
В своих строках семейный свой очаг,
Свою жену презрением клеймили
И, в злобном иступленном ослепленьи
Под собственным позором подписавшись
И посвятив парламенту его,
Печатали для сведенья народа!
О, почему ж презренной той жене
Не сделаться сиделкою больничной!

Мильтон

Да⁸⁷, мой трактат о нашем разлученьи
Позором пал на голову мою –
Так многие, к несчастью, полагали!
Но знаю я: рукой моей водила,
Когда писал я, истина одна;
И по ее внушениям суровым
В трактате⁸⁸ я суровые слова
Там начертал, где следовало мягче
О женщине, о многом говорить.
И знаю я: поруганная жажда
Сближения в высоком и святом
С душой родной, и женственной, и чуткой,
Во мне негодованьем загоралась⁸⁹,
И изливало верное перо
Порой слова обиды и презренья...
Но я один лишь знаю, сколько мук
В моей груди тогда переболело
И как порой нежданная слеза,
Упав с ресниц, с чернилами сливалась!
Да⁹⁰, я один лишь знаю, как пылало
Во мне сознание долга: отстоять
Домашнюю свободу не себе лишь,
Но и другим ошибшимся, увы,
И, как на гончих кожаную свору⁹¹,
Надевших брак взаимно на себя!
Да, и за вас я ратовал – поймите –
И за капризно-слабое созданье⁹²,
С суровым мужем голову свою
Веселую связавшее оплошно!

Леди Мильтон

И за мою свободу вы боролись!
Но не могли понять и не желали,

⁸⁷ Начало реплики Мильтона в ранней редакции: *О, я не хуже вас, быть может, знаю, / Что.*

⁸⁸ Ранний вариант начала стиха: *Нередко.*

⁸⁹ В ранней редакции данный стих был расширен до двух стихов:

*Святая жажда та негодованьем
В моей душе нередко загоралась.*

⁹⁰ Ранний вариант начала стиха: *О.*

⁹¹ *Свора* – верёвка, на которой вудут борзых, обычно парами.

⁹² Ранняя редакция стиха: *О, и за то капризное созданье.*

Что не нуждалась вовсе я в свободе,
Что я нуждалась в вашей лишь любви!
Не о свободе вовсе я рыдала,
Читая о разводе ваш трактат,
О, я рыдала лишь от оскорбленья
И от любви к тому, кто оскорблял;
Да⁹³, сэр, быть может, верно, что мы с вами
На своре парой гончих оказались,
Но пусть одна из гончих, чтоб сорвать
Проклятые ошейники, кусает
Другую беспощадно; пусть она
Ей шкуру в клочья злобно разрывает⁹⁴,
Чтоб та со своры бешено рвалась, –
Простит ли ей ужасную услугу
Несчастный пес, израненный, в крови?..
Я так была изранена... Все сердце
Мое горячей кровью обливалось,
Когда читали все, как мой супруг
Союз мой с ним по улице волочит,
А я его любила... О, любила,
Когда его жилище покидала,
Когда читала трепетно и жадно
Те строки злобные...

Мильтон

И я любил –
Любил и вас, когда писал ту книгу!

Леди Мильтон

Любили вы! Я знаю, на беду,
Что в пору ту вы женщину другую
Себе в супруги снова избирали,
И только я раскаяньем ненужным
Своим вам помешала... О, явилась
Некстати я. В вас долг великодушья,
Один лишь долг проснулся в пору ту..
Все эти годы видела я это,
Все эти годы – годы отчужденья,

⁹³ Ранний вариант начала стиха: *О*.

⁹⁴ Ранняя редакция стиха: *Ей в клочья шерсть до крови разрывает*.

Холодности и⁹⁵ тайной, и глухой.
И вот теперь еще ясней я вижу
И более не в силах выносить...
Безумно вам ослепнуть не позволю...

Мильтон

(как не слушая ее)

Минуло все, о чем ты говоришь,
Минуло все. И верь⁹⁶, даже тогда,
Когда искал себе другой жены я,
Тебя любил я... Но... но ты права.
Тебе мой кров, мой дом уединенный⁹⁷
Открыл один⁹⁸ лишь долг великодушья.

Леди Мильтон

Да, я права! Я знаю, что права,
Что мне пора быть правой наконец.

Мильтон

Никто из нас не прав и не виновен.
Прости же все и не смотри так злобно
В слабеющий мой взор... Увы, ему
Тебя недолго видеть остается...

Леди Мильтон

Так все мои моления бесплодны?
О, будьте же вы с вашею работой
И с теми, кто ее вам поручил...

(Кромвель показывается в дверях⁹⁹)

А, мистер Кромвель! Очень кстати вы,
Вы запевала в хоре лицемеров!
Вся Англия по вашей дудке пляшет.
Так женщина вам скажет наконец,
Что не святые, жалкие святоши¹⁰⁰...

⁹⁵ Первоначальный вариант начала стиха: *И холодности.*

⁹⁶ Первоначальный вариант: *О, верь.*

⁹⁷ Ранняя редакция стиха: *Мой кров, мой кров уединенный.*

⁹⁸ Ранний вариант начала стиха: *Тебе открыл.*

⁹⁹ Ранний вариант ремарки: *Входит Кромвель.*

¹⁰⁰ В первоначальном варианте далее указано: *Явление III-е. Те же и Кромвель.*

Мильтон

Прошу вас, миссис, будьте осторожней¹⁰¹.

Леди Мильтон

Боишься ты, что дерзко пошатну я
Укором¹⁰² справедливым твой кумир.
Не беспокойся! Нету мне и дела
До тех, кто мастер темные дела
Обделявать! Ходячему есть путь
И воля вольному! Из-за тебя лишь,
Из-за тебя лишь сэру генералу
Скажу я то, что в сердце наболело¹⁰³...

(Кромвелю)

Вот что вам, сэр, я выскажу теперь:
Я замуж шла, я думала под кровом
Домашним мир и счастье найти...
Не знала я, что муж мой лицемерный¹⁰⁴
Искал лишь эхо мудрости своей,
А не жену – подругу целой жизни.
Я разошлась и снова с ним сошлась¹⁰⁵,
Надеялась я снова беззаботно,
Среди детей хозяйством занимаясь,
У очага родного отдохнуть...
Ошиблась я... не книги, не парламент,
Войну поднявший против короля,
В мою семью отравой наихудшей
Чрез душу мужа гордую вошли.
Нет, хор святош с молитвой на устах,
С корыстью и проклятием на сердце,
Из моего супруга-буквоеда,

¹⁰¹ Ранние варианты стиха: *Жена, прошу быть осторожней; Миссис, прошу быть осторожней.*

¹⁰² Ранний вариант начала реплики леди Мильтон: *Боишься ты, что трону без пощады / Я словом.*

¹⁰³ Первоначальный вариант стиха: *Я выцарапать рада бы глаза.* Над началом стиха также написано и зачеркнуто: *Я выскажу.*

¹⁰⁴ Ранний вариант – *полоумный.*

¹⁰⁵ Ранний вариант ст. 6–7 фрагмента реплики леди Мильтон, обращенного к Кромвелю: *А не жену... Но это обошлось, / И как-никак сошлась я снова с ним.*

Играя им, как пешкой, создает
Ходатая их низостей корыстных!¹⁰⁶
Сэр генерал, предательствуйте смело,
Но возвратите мне, и мне ль одной,
Мужей и братьев наших, сыновей,
В проклятую политику ушедших;
Верните им, о сэр, сознание долга
Перед семьей, женою и детьми,
Сознание, что отечеству измена
И лицемерье подлое...

Мильтон

Жена!

Кромвель

Сэр, не препятствуйте. Доскажет пусть.

Леди Мильтон

Да, да! Измена, низость, лицемерье!
Я, не стесняясь больше, доскажу!
Я только женщина, я не парламент,
Который дерзко можно разогнать;
Я не народ, бегущий за успехом
И силою разбойников-святош,
Я не король, предательством народа
Попавший в руки стае палачей!

Кромвель

(хватаясь за грудь)

О, леди!¹⁰⁷

Мильтон

(указывая на дверь)

Мэри¹⁰⁸, более ни слова!

¹⁰⁶ В раннем варианте ст. 18 и ст. 19 фрагмента реплики леди Мильтон, обращенного к Кромвелю, шли в обратном порядке.

¹⁰⁷ Ранний вариант реплики: *Миссис!*

¹⁰⁸ Ранний вариант начала стиха: *Довольно.*

Кромвель

(*овладевая собою*)

Напрасно, сэр, вы гоните ее.
Есть сила в слабых, и от малых сил
Ушей нам, сэр, не должно отвращать.

Мильтон

О, сэр, я слишком мало отвращал!

(*жене*)

Идите же, и помните: не раз
Вас принуждал сгибаться буквоед.

(*она медлит*)

Идите же и помните: ничем –
Ни очагом семейным, ни детьми
Я не приучен слишком дорожить¹⁰⁹.
И, миссис, прежде чем заплачу сам
Давно в груди кипящими слезами,
Других заставлю плакать...

(*смотрит на нее*)

Леди Мильтон

(*подавленно*)

Я иду...

(*Уходит. Молчание*)¹¹⁰

Мильтон

Сэр, вы задумались? Расстроил вас
Моей жены бессмысленный поступок?

Кромвель

Нет, верный друг, не тем расстроен я.
Хотя она заставила проснуться
Расстройство то, те¹¹¹ тягостные думы,
Которые мне душу омрачают¹¹².

¹⁰⁹ В первоначальной редакции: *Я вами не приучен дорожить.*

¹¹⁰ Далее зачеркнут текст: *Явление IV-е. Мильтон и Кромвель.*

¹¹¹ Ранний вариант: *Расстройство то и.*

¹¹² В первоначальной редакции:

*Которые в душе моей мрачнее,
Чем на челе скопляются моем.*

Мильтон

О, неужели вновь грозит опасность
Тому, что мы так трудно создаем?

Кромвель

Нет¹¹³, нет! Да и пускай она грозит
Теперь, сейчас! Мы всякую поборем
И сломим всякую. Я, слава богу,
И жив еще, и силен. И пускай,
Как зверя красного, из-за угла
Травя́т меня. Пускай без пистолетов
Враги мне шагу сделать не дают.
Я зорок и не дам себя убить,
Как зверь затравленный. Иным расстроен я,
Иных врагов страшит меня фаланга
И от иных убийц – лишь от убийц
Душевного покоя моего
Под вашу кровлю, сэ, спешил я скрыться,
Под эту кровлю, где нашли приют
И свет ума, и сердца благородство...
И здесь у вас-то именно и встретил
Я вызов смелый страшного врага!

Мильтон

Вы о словах жены, сэ Оливер?

Кромвель

Да, о словах жены, словах ничтожной
И жалкой женщины! Не презирайте
Ее вы слишком. Это рядовой
В несметной армии, в несметном строе
Врагов, укрытых в крепости пороков
Пустых и жалких, в крепости ума –
И близорукого в самодовольстве,
И в глупости довольного собой!
О, те враги не встретят нас оружием,

¹¹³ Ранний вариант начала стиха: *О*.

На вылазку и битву не дерзнут,
Пожалуй, и кинжала не наточат,
Направленного тайно в нашу грудь.
Будь только силен – станут пред тобой,
Как червь во прахе, ползать те враги.
Но лишь умри, лишь только разожмися
Кулак, державший твердо их в руке,
И смело двинут рать свою над трупом
Твоим те незаметные враги!
И с барабанным боем и восторгом,
Как ветхий плащ, откинут далеко
Покров добра, надетый на слепцов¹¹⁴
Твоим усиьем твердым, благородным¹¹⁵.
Тогда они покажут, что в тебе
Ценили худшее – одну лишь силу,
А благо то, что в грудь своей страны
Врезал ты, кровью с нею истекая,
Не дрогнувши под собственным ножом,
То благо в руки тем передадут,
Кто на тебя кинжал точил при жизни,
Кто выточит по смерти клевету!
О, мистер Джон! Мы с вами двое –
Прославленный на поле полководец
И ратник, славно бьющийся пером, –
И что же мы, как не пустые черви,
Пред этой женщиной, перед одной
Из миллионов!

Мильтон

Эти миллионы

Теряют сотни каждый раз, когда
Дает им небо светлого вождя,
И сотни те мильоны образуют.

Кромвель

(не слушая его)

Она права, конечно, о, права
В своих стремленьях к миру и покою,

¹¹⁴ Ранний вариант стиха: *Одежду правды, вздетую на них.*

¹¹⁵ В первоначальной редакции – *твердо-благородным.*

В своих стремленьях рыться безмятежно
В тепле золы родного очага!
И вот, сэр Мильтон, страшное оружие,
Которое и меч мой обессилит,
И ваши книги! Да, зола лишь –
Та теплая зола, в которой рыться
Так сладко мирной пахаря руке,
Которая, как тщетное¹¹⁶ желанье,
Руке бойца кровавой недоступна!
О, сэр, порой мне кажется, что я,
Что сам я член враждебной мне толпы,
Что сам я втайне злобно ненавижу
Протектора-героя, что дрожит¹¹⁷
От страха быть подстреленным, как зверь,
Из-за угла! Да, да¹¹⁸, порой сижу я,
Смотрю на угли в гаснущем камине –
И плакать хочется... И слаб, и робок¹¹⁹
Я делаюсь. Я жалко трепещу¹²⁰,
Что сзади крадется злодей – и жизнь,
И этот камелек он с ней отнимет,
И не сидеть уж больше мне... О, сэр!
Недаром в сорок лет за меч я взялся,
Недаром был я скромным земледельцем.
Я знаю, как ужасно¹²¹ то оружие,
Тот камелек домашний против нас,
Защитников¹²² возвышенного дела!..

Мильтон

Вы правы: сильно¹²³ тайное желанье
У очага родного без боязни,
Без злобы, свет¹²⁴ обширный весь забывши,
В семье родной уютно отдохнуть

¹¹⁶ В ранней редакции – *дивное*.

¹¹⁷ Ранний вариант стиха: *Того Кромвеля, чья дрожит душа*.

¹¹⁸ Ранний вариант начала стиха: *Из-за угла! О, сэр*.

¹¹⁹ Ранний вариант концовки стиха: *...и трус*.

¹²⁰ Ранний вариант стиха: *Я становлюсь. И весь я трепещу*.

¹²¹ Ранний вариант начала стиха: *О, знаю я, как страшно*.

¹²² Ранний вариант начала стиха: *Против бойцов*.

¹²³ Ранний вариант начала стиха: *Да, сэр, могуче*.

¹²⁴ В первоначальной редакции – *мир*.

От мирного труда, себе ни в ком
Врага не создавая... И когда
И в душах тех, чей ум уже затронут¹²⁵
Высокими стремленьями, встает
Невольно боль от жажды безысходной
Такого счастья, то как же властно
В душе простой должна она гореть!

Кромвель

Ага!¹²⁶ И вы, витающий в пределах
Свободной мысли, так заговорили,
Как будто сердце ваше...

Мильтон

Пусть оно,
Пусть это сердце высохнет как колос,
Святой борьбы подрезанный серпом.
Ум не забудет, что борьба святая
За то же счастье скромное ведется¹²⁷.
Как у камина¹²⁸ прочные решетки
Костру в пожар мешают перейти,
Тому, что греет, – в то, что пожирает,
Так та борьба мешает жажде счастья¹²⁹
В иную жажду злобно перейти:
В корыстное желание успеха
Лишь своему родному очагу;
В корыстное желание разграбить
Очаг других для пользы своего;
Разграбить под личиною приличной
Иль без личины всякой! О, пускай
Враги над нашим прахом запируют,
Народ очнется...

Кромвель

Да, народ очнется,
Очнется он над грудой развалин

¹²⁵ Первоначальный вариант концовки стиха: *...уж искуплен.*

¹²⁶ В первоначальной редакции: *А, сэр!*

¹²⁷ Ранний вариант стиха: *За то ж простое счастье ведется.*

¹²⁸ Ранний вариант начала стиха: *Что как камина.*

¹²⁹ В первоначальном варианте – *мира.*

Того устройства дивного, которым
Его ж очаг хотели оберечь,
Его страну хотели возвеличить
И совесть чистую от притязаний
Врагов его¹³⁰ навек освободить!
Мыслитель вы, и вам своим оружием
В грядущее нетрудно проникать!
Но я – я воин. О, недаром в битве,
В дыму борьбы средь воплей и стенаний,
Под свистом пуль скакал я на коне,
Сраженья поле зорко озирая,
И каждый миг иль проигрыша битвы,
Иль смерти – смерти собственной – боясь!
Недаром я теперь, как в перестрелке,
С утра до ночи трепетно слежу,
Чтобы шальной пулею предатель
Не поразил меня из-за угла.
Недаром я душой своею гордой
Весь истомился¹³¹ в низких изворотах
Позорной лести, хитрости, обмана¹³²,
Чтоб там успеть¹³³, где меч бессилен мой!
Недаром я и сам уже отравлен
Желанием, исполненным тщеславья¹³⁴,
Лишь для себя гоняться за успехом...
Недаром, чувствую, по этому пути
Я низко падаю... И мне ль утешить
Воздушною надеждою себя,
Что в будущем далеком ждет награда
Мой труд Сизифа, тяжесть на вершину
Катившего, чтоб вновь она сползала,
Грозя собой Сизифа задавить!¹³⁵

Мильтон

Да, если он катить не будет,
В отчаянии руки опустив.

¹³⁰ В первоначальной редакции: *Епископов*.

¹³¹ В первоначальной редакции – *измотался*.

¹³² Ранний вариант концовки стиха: *...и ласк*. Далее следовал стих: *И вероломства, полного обмана*.

¹³³ В первоначальном варианте – *уметь*.

¹³⁴ Ранний вариант стиха: *И честолюбием, и вероломством*.

¹³⁵ Ранний вариант стиха: *Грозя его собою задавить*.

Кромвель

В отчаянии! Нет! Я не Сизиф –
Лишь самому не пасть бы, дело буду¹³⁶
С усилием двигать, тяжести его
Достойным и ничем не победимым.
Я ни пред чем не дрогну. И пускай
Один Господь, которому все ясно,
Мой гордый дух смиряет и казнит.
Его лишь¹³⁷ казнь приму, как казнь Стюарта
На совесть неподкупную я принял¹³⁸.
О, руку вашу честную мне дайте¹³⁹,
Сэр Мильтон! И мыслителя пожатье¹⁴⁰
Смущенный дух солдата укрепит.
*(Мильтон пристально смотрит на него,
потом подает ему руку)*

Мильтон

Против Солмазия¹⁴¹ окончу скоро
Защиту я народную...

Кромвель

(встрепенувшись)

Но, сэр,
Вам боль в глазах писать не помешает?

Мильтон

Нет, нет...

Кромвель

Вы смущены...

¹³⁶ Ранний вариант концовки стиха: *...не пасть – я дело буду.*

¹³⁷ В первоначальном варианте – *я.*

¹³⁸ Ранний вариант стиха: *На совесть неподкупную принял.*

¹³⁹ Ранний вариант стиха: *О, дайте вашу честную мне руку.*

¹⁴⁰ Ранний вариант стиха: *Сэр Мильтон, ваше честное пожатье.*

¹⁴¹ *Клавдий Сальмазий* (наст. Клод де Сомез; 1588–1653) – французский протестантский ученый, автор трактата «Defensio regia pro Carolo I» («Королевская защита от имени Карла I», 1649), на который Джон Мильтон написал ответный труд «Defensio pro populo anglicano» («Защита английского народа», 1650).

Мильтон

Через неделю

Вручу я вам...

Кромвель

Но ваше зренье, сэр...

Мильтон

Вручу я вам...

Кромвель

О, я не смею, сэр...

Но да спасет Господь от слепоты!

Мильтон

Что б ни было – урочную работу
Должны свершить работники Господни,
А остальное – в веденьи его!

Кромвель

(беря его за руку)

Еще, сэр, вашу руку!¹⁴² Господи! Прости
В сомненьях злых мятущийся мой дух!
Я ратник твой, а ты, Господь, всеведущ
И ведаешь, что в битве жаркой трепет
Храбрый воин часто ощущает,
Но лишь бы знамя веяло пред ним –
И на уста, бледнеющие в страхе,
Нисходит имя Господа, и меч
В его руке усталой не дрожит!

*(Оба погружаются в безмолвную молитву, закрыв лицо руками.
Кромвель, открыв лицо и видя, что Мильтон все еще молится,
молча и осторожно уходит.)*¹⁴³

¹⁴² Ранний вариант фрагмента стиха: ...руку вашу.

¹⁴³ Далее зачеркнут текст: *Явление V-е.*

Мильтон

(один)

О, Господи! Душе его великой –
Молю – ты ниспошли успокоенье,
И твердость, и терпение, и мир.
Как ратный меч из стали закаленной,
Не сломится в бореньи та душа,
А затуманится от капель крови
Из ран врагов, упавшей на нее,
От дыма боевого потускнеет¹⁴⁴.
О, сохрани же, Боже, чистоту
Оружью, которого не сломит
Врага напор, но может затемнить!
Спаси от ран, от смерти ранней тело¹⁴⁵,
От искушений душу сбереги.

Сэр Кромвель! Знаю я все то, что мучит¹⁴⁶
Твой гордый дух, чего недосказал
Ты мне в своем суровом излияньи...
Да, можешь ты страшиться миллионов:
Твой тяжкий меч бессилен против них,
Как он бессилен против искушений
Твоей души... О!¹⁴⁷ Надо тверже знамя
Вознесть знаменоносцу – рать и вождь
На небе ищут веющей хоругви!..
Я подниму хоругвь святую слова –
И да воспрянут твердые бойцы,
Смущенные работою кровавой!
Да¹⁴⁸, за перо! За твердую защиту
Родной страны в великой той борьбе,
Что рамена болезненно ей давит!

(начинает писать)

¹⁴⁴ В первоначальной редакции далее следовал стих: *Своею сталью, блещущей светло.*

¹⁴⁵ Ранний вариант стиха: *Спаси от ран ты доблестное тело.*

¹⁴⁶ Ранний вариант стиха: *О, сэр Кромвель! Я знаю то, что мучит.*

¹⁴⁷ Ранний вариант: *Да!*

¹⁴⁸ В первоначальной редакции: *О.*

Но Боже, чувствую: в глазах рябит...
О, зреньё... чудный орган... Неужели
Тебя утрачу я?! Ужель навек?¹⁴⁹

(подходит к окну)

Как алым блеском теплится закат
Великого светила! Как темнеет
Глубоких улиц даль... Зажгутся скоро
В высокой¹⁵⁰ синеве ночных небес
Миры планет и звезд... И замерцают
Как бы в молитве тихой пред Творцом.
О, ночи тьма! Скорее свой шатер
Раскинь в немом сиянии лампад
Твоих неугасимых! Дай скорей¹⁵¹
Мне наглядеться на мерцанье их¹⁵²
И в зрении души запечатлеть
Навеки свет, сияющий во мраке!¹⁵³
Дай прослезиться мне в последний раз
Слезами мне знакомого восторга!
Тогда за труд, за труд без промедленья¹⁵⁴,
За труд до исступленья, до истомы,
За труд святой, за труд до слепоты!

(опускается со слезами на стул)

О, слезы! Что вы катитесь? Еще
Светила не зажглись. Еще сияет
Последний луч алеющего солнца...
Нет, нет! Довольно! Прочь, светила неба!
От вас не в силах буду оторваться –
И¹⁵⁵ обессилю в трепетном рыданьи,
Смотря, как вы затеплились во мгле,
Чтоб для меня погаснуть уж навеки.

(смотрит в окно, потом опускает штору)

¹⁴⁹ Ранний вариант стиха: *Тебя утрачу я?*

¹⁵⁰ В первоначальном варианте – *глубокой*.

¹⁵¹ Ранний вариант концовки стиха: *О, скорей*.

¹⁵² Первоначальный вариант стиха: *Дай наглядеться жадными очами*.

¹⁵³ Первоначальный вариант стиха: *Навеки их мерцание мне дай!*

¹⁵⁴ Фрагмент, включающий данный стих и два предшествующих стиха, в ранней редакции:

*Дай прослезиться, может быть, в последний
Уж раз, встречая дивные лучи
Сиянья их... Тогда за труд, за труд.*

¹⁵⁵ Ранний вариант начала стиха: *Весь*.

Не вправе я мгновения терять –
Искусственно от солнца я укроюсь,
Зажгу немедля¹⁵⁶ лампу трудовую...
(*зажигает лампу – садится за работу,
потом встает и снова откидывает штору*)
Зашло светило дня... Вдали мерцает¹⁵⁷
Звезда полярная...
(*быстро опускает штору*)

Нет, ты лишь, лампа,
Мой друг рабочий, слезы озаряй
В очах моих – в немые промежутки
Убийственного зрению труда!

III¹⁵⁸.

1666 год. Комната в доме Мильтона.

Две дочери Мильтона, старшая и Мэри, младшая,
занимаются рукодельем¹⁵⁹.

Старшая¹⁶⁰

Что, Мэри, руки опустила ты
И на окне свой взор остановила?
В нем нового не видно ничего –
Все та же мостовая, те же стены
Домов под той же черепицей –
И мрачные прохожие в тумане,
Как мокрые улитки, проползают...
Работай лучше! Все же развлеченье.

Мэри

Ах, и работа, и безделье мне
Равно противны в нашем захолустье¹⁶¹.

¹⁵⁶ Ранний вариант начала стиха: *Зажгу свою я.*

¹⁵⁷ Первоначальный вариант концовки стиха: *Вон уж мерцает.*

¹⁵⁸ В первоначальной редакции: *Действие третье.*

¹⁵⁹ В первоначальной редакции: *Явление I-е. Две дочери Мильтона занимаются рукодельем.*

¹⁶⁰ Здесь и далее в ранней редакции вместо *Старшая* – *1-я дочь.*

¹⁶¹ Ранний вариант концовки стиха: *...в нашей конуре.*

Старшая

Читала ты отцу сегодня, Мэри,
Еврейскую тарабарщину?

Мэри

Да.

Но, кажется, Евангелие можно
Почтительней немного называть,
Пускай на языке и непонятном
Оно для нас...

Старшая

Тарабарщина все,
Что непонятно. Может же отец¹⁶²
Не заставлять читать нас по-еврейски:
На английском¹⁶³ Евангелие есть...
Но все равно... Потом взирала молча,
Как он сидел, глаза свои слепые
Уставив в размышленьи в потолок?

Мэри

(мрачно)

Взирала.

Старшая

А потом внимала звукам
Органа сиплого?

Мэри

Отец сегодня
Играл на вьолончели.

Старшая

Да? Ты знаешь¹⁶⁴:

Я от его концертов ухожу.
Не понимаю, что ты в них находишь.

¹⁶² Ранний вариант концовки стиха: *Мог же б ведь отец.*

¹⁶³ Ранний вариант начала стиха: *По-английски.*

¹⁶⁴ Ранний вариант концовки стиха: *А ты знаешь.*

Сидишь, пока он жалобно пилит,
Потом сама же злишься и тоскуешь.

Мэри

(мрачно промолчав, потом как бы не выдержав)

Что ж, как и ты, мне бегать от отца,
Как от чумы?.. Я помню: раз играл он,
Все было пусто в доме. Я да он
Одни остались. Знаешь: ведь меня
Не тянет никуда. В тоске и скуке
Не сдвинулась ни с места бы... Отец¹⁶⁵
Вдруг на органе тихо заиграл.
А я в углу сидела и смотрела,
Как клавишей он медленно касался
Худыми пальцами и неподвижно,
Весь выпрямившись, музыке внимал.
Смотрела я, тоска¹⁶⁶ сильнее все ныла
В моей душе, и злобно рисовалась
В моем воображении вся скука,
Вся захолустность нашего житья...
Смотрела я, и в мыслях проходили
Передо мной минувшие года –
Кончина лорд-протектора, раздоры
Его друзей, республики паденье,
Печаль отца, потом беда из бед –
Призвание короля, позор, гоненье¹⁶⁷...
Сожженье книг отца, тюрьма, – и вот
Теперь тоска пустого прозябанья...
Я вспоминала все... А он играл
С своим лицом слепым, невозмутимым.
О, как я ненавидела его,
С причудами увечного святоши
Терпящего все беды, как статуя
Святого на обветренном портале
Собора: ветер грозно завывает¹⁶⁸,

¹⁶⁵ Ранний вариант концовки стиха: *Ну, он.*

¹⁶⁶ Ранний вариант начала стиха: *Смотрела я, и боль.*

¹⁶⁷ Первоначальная редакция стиха: *Призвание короля, гоненье нас.*

¹⁶⁸ Фрагмент, включающий данный и предшествующий стихи, в первоначальной редакции:

*Святого с рожей постной на портале
Высоком храма: ветер завывает.*

В лицо ей бьет и пылью, и песком,
Ее промозглой влагой разъедает¹⁶⁹
Туман холодный – а она, статуя¹⁷⁰,
В бесчувственной молитве каменеет,
Слепой свой взор¹⁷¹ на небо возведя...
Таким¹⁷² отец казался мне. И вдруг
Я вижу по чертам его, как будто
Чуть видно слезы катятся из глаз,
Лишенных света. А меж тем играл он,
Играл все так же, словно не заметив,
Что плачет сам¹⁷³. Но слезы, наконец
Его глаза как будто переполнив,
Рекою хлынули... Он растерялся.
Он словно сам не ждал, что так заплачет.
В смущеньи он достал¹⁷⁴ платок и, на пол
Вдруг уронив, свою больную спину
Согнул, чтобы поднять... Меня толкнуло
Как будто что-то... Встала я помочь...
Он выпрямился весь, услышав шорох,
Узнав, что я была тут, на лицо
То выраженье каменной статуи
Он вызвал вновь и, взяв платок из рук
Моих дрожащих, молча удалился.

Старшая

Что ж! Муж ученый ясно обнаружил
Перед своей чувствительною дочкой,
Что нет нужды в присутствии ее...

Мэри

Чувствительна ль – не знаю я, но знаю,
Что с этих пор меня как будто тянет
С ним чаще быть. Как будто я, назло,
Стараюсь подсмотреть, как он заплачет,

¹⁶⁹ Ранний вариант стиха: *И сыростью промозглой разъедает.*

¹⁷⁰ Первоначальная редакция стиха: *Туман холодный – камень, а статуя.*

¹⁷¹ В ранней редакции – *взор свой.*

¹⁷² Ранняя редакция начала стиха: *Таков.*

¹⁷³ В первоначальном варианте – *он.*

¹⁷⁴ В первоначальном варианте – *схватил.*

Порой забывшись в музыке своей,
Не опасаясь даже, что сию я,
Вся притаясь, и радуясь, и злясь,
И плача с ним порою...

Старшая

Мэри, Мэри!
Ты, чьих я слез от детства не видала,
Ты гордая, суровая царевна,
Попавшая ошибкой в замарашки –
Ты плакала!

Мэри

Да, плакала! Поверь,
Тебе я не подумала признаться б¹⁷⁵,
Не приставай ты с речью об отце!

Старшая

Меня сместишь ты, вот и пристаю я:
Не первый год мы, кажется, живем
Веселой жизнью кроликов запечных,
А для тебя все как-то¹⁷⁶ не в привычку.

Мэри

Тут не в привычке дело – дело в жизни
Постылой без исхода и конца.

Старшая

Уж будто без исхода! Мы с тобой
И молоды, и недурны лицом¹⁷⁷.
Пока потерпим, Мэри.

Мэри

Но зачем,
Зачем терпеть? Зачем, отца боясь¹⁷⁸,

¹⁷⁵ Ранний вариант стиха: *Тебе б я не подумала признаться.*

¹⁷⁶ В первоначальном варианте – *будто*.

¹⁷⁷ Ранний вариант концовки стиха: *...и вовсе не дурны.*

¹⁷⁸ В ранней редакции – *бояться*.

Овечкою покорною служить
Его причудам всяким, а украдкой
Гримасничать с усмешкою над ним?
Зачем терпеть, коль с ненавистью видишь,
Что на гримасы дочек-лицемеров
Гримасой отвечают гордеца –
Гримасою ¹⁷⁹ развенчанной особы...

Старшая

Я, Мэри, на тебя не надивлюсь.
Ты на отца за гордость нападаешь,
Ты, кто нередко слушает его,
Когда диктует он свою поэму,
С таким восторгом полным, что и сам он,
Хоть и слепой, а явно замечает.
О! Я не раз неволью наблюдаю,
Как он, тебе диктуя, говорит
И горячей, и лучше, и плавнее,
И он не даром, милая, поверь,
Тебе диктует чаще и охотней...

Мэри

А разве ты порой не забываешь
Свою работу, слушая его,
Не покидаешь комнату свою,
Чтобы послушать, как он мне диктует?

Старшая

Да, и поймать гримаску недовольства
На ваших губках, милая сестра...

Мэри

Ты знаешь, не люблю я, как смеешься
Ты над отцом, когда он увлечется,
И, зная, что не видит ничего он,
Начнешь его движеньям подражать.

¹⁷⁹ Ранний вариант начала стиха: *Великой, но.*

Старшая

Что ж делать, мне смешно. А впрочем, друг мой,
Порою любопытно и послушать,
Что у него в поэме происходит...

Мэри

Что ж, это привлекает и меня.

Старшая

Не думаю. Ты смотришь слишком жадно
В глаза отца, когда он произносит
За стихом стих, размер определяя
Ударом пальцев бледных по столу.
Порою ты бледнеешь и невольно
Перо кладешь в глухом изнеможении –
И вновь берешь, и словно в лихорадке
Летаешь им по белому листу,
И даже злость порою забываешь
На нашу жизнь глухую, на отца...

Мэри

О, ты всегда добьешься, что не в силах
Я удержаться больше пред тобою,
Что все открыто выскажу тебе...
Ну, да изволь: порою в те минуты,
Когда из губ отца, похолодевших
От тайного восторга, упоением
Несется речь в размере музыкальном
О райских кущах, где Адам и Ева
Блуждают меж незлобивых зверей,
Или о том, как адские тройные
Врата огнем охвачены и трижды
Огонь вздымает к небу языки,
Служа для ада страшною оградой
И не сжигая врат его тройных...

Старшая

О, bravo, bravo! Ты почти буквально
Запомнила ужасные слова,
От них мороз по коже пробегает...

Мэри

Да мало ль мест таких в его поэме!¹⁸⁰
Порой пророком кажется он мне,
Принесшим миру благо откровенья,
Порой глядит страдальцем неземным.
Ты помнишь: о Эдеме говорил он,
О счастья прародителей, а сам
Бледнел, и горькая улыбка
Застыла болью в старческих устах,
А взор слепой был ясен неизменно.

Старшая

Сестрица, ты разнежилась совсем...

Мэри

Нет, не разнежилась... Дослушай прежде:
Я признаю великую способность
Отца – творить великое пером;
Я признаю и чувство увлеченья
Его трудом¹⁸¹ – до трепета, до слез.
Но ненавижу я и ту способность,
И слезы те, и трепет этот свой.
Я ненавижу в них пустые слезы
И лживо-сладкий трепет и восторг.
Я ненавижу то, что сам отец
Находит счастье, мир, и утешенье,
И гордость жалкую, когда враги¹⁸²
Его вокруг¹⁸³ так смело торжествуют,
Что¹⁸⁴ он, как загнанный в пустую нору
Затравленный израненный олень,
Любуется, что Бог его украсил
Коль не рогами дивными оленя,
Так даром прихотливо изливать
Бесплодные больные созерцанья!
Нет, не могу я больше... Пусть придет он –

¹⁸⁰ Далее зачеркнут стих ранней редакции: *А он сидит недвижный, побледневший...*

¹⁸¹ В первоначальной редакции – *пером*.

¹⁸² В первоначальной редакции – *вокруг*.

¹⁸³ Ранний вариант начала стиха: *Его враги*.

¹⁸⁴ Ранний вариант начала стиха: *А*.

Я выскажу ему открыто все¹⁸⁵...

Старшая

Сестра, сестра, опомнись! Ведь старик он...
Да он и болен... надо пожалеть...

Мэри

Жалеть его! О, ты его не знаешь!
Ты, кажется, считаешь стариком
Его – простым, больным и прихотливым...
Его я душу гордую постигла,
Сама сродни ему я – я не ты,
Не стану я смеяться исподтиха...

Старшая

Ну, я не буду.. Полно, полно, Мэри,
Ведь он тебя же только остановит¹⁸⁶.

Мэри

Я дочь его – пора ему напомнить!¹⁸⁷

Старшая

Да что ему ты скажешь? Ради Бога...

Мэри

Скажу ему¹⁸⁸, что ты с твоей насмешкой
И пошлыми ужимками – права.

Старшая

Меня-то, ради Бога, не касайся...

*Входит Мильтон, слепой, с костылем*¹⁸⁹.

¹⁸⁵ Ранний вариант стиха: *Я все ему открыто изолью.*

¹⁸⁶ В первоначальной редакции – *оборвет.*

¹⁸⁷ В ранней редакции реплика включала три стиха:

Пусть оборвет: ни жалости, ни страху

Моей души порыв не побороть.

Я дочь его – пора ему напомнить!

¹⁸⁸ Ранний вариант начала стиха: *Я докажу.*

¹⁸⁹ В первоначальной редакции: *Явление II-е. Те же. Входит Мильтон, слепой, с костылем.*

Мильтон

Ты, Мэри, здесь?

Мэри

Я здесь.

Мильтон

Садись, пиши.

Мэри

Писать не стану я.

Мильтон

Ты нездорова?

Мэри

Здорова я.

Мильтон

Какая же причина,
Что ты писать не хочешь?

Мэри

Не хочу.

Мильтон

Ты, Мэри, ты не хочешь? Есть причины?
Скажи же мне. Быть может, недовольна¹⁹⁰
Ты чем-нибудь¹⁹¹ в поэме? Может быть,
Какой-нибудь невыдержанный образ,
Черта одна, удавшаяся слабо,
Как звук струны, неверною рукой
Неволью взятый, резким диссонансом
В душе твоей отдался неприятно?¹⁹²

¹⁹⁰ Ранний вариант концовки стиха: *Быть может, ты недовольна.*

¹⁹¹ Ранний вариант начала стиха: *Чем-нибудь.*

¹⁹² Далее зачеркнут стих: *И слух твой чуткий болью поразил?*

Мэри

Отец, дивлюся я: вы, недоступный,
Вы, гордый старец, впали в беспокойство,
Боясь, что дочь отыщет недостатки¹⁹³
В труде великом вашем...

Мильтон

Мэри, Мэри!

Да, горд и недоступен я душой:
Трудом, страданьем, службой неподкупной
Своей стране и чистым убеждениям
Я эту гордость честно заслужил.
И я, старик затравленный, гонимый,
Под гнетом мук разбитого борца,
Той гордостью сильнее¹⁹⁴ и счастливей,
Чем был во дни успеха моего.
Но я поэт, я – чародей всесильный¹⁹⁵,
Я воплощение мысли в краски жизни
И красок жизни – в пламенную мысль,
Порой бессильней малого ребенка,
Порой трусливей жалкого раба:
Лишь стоит мне немного¹⁹⁶ усомниться,
Что труд мой слаб, что он несовершенен¹⁹⁷...

Мэри

(перебивая)

О, вы и слабы – слабы-то безумно!
За бред пустой фантазии своей
Робеете постыдно вы...

¹⁹³ Ранний вариант стиха: *Боясь, что недостаток дочь найдет.*

¹⁹⁴ В первоначальной редакции – *могучей.*

¹⁹⁵ Далее зачеркнут текст:

*В глубокой сфере образов великих,
В которых ум и чувство человека
Приобретают вновь и кровь, и плоть,
Но чище, и могучей, и светлей.*

¹⁹⁶ В первоначальной редакции – *на йоту.*

¹⁹⁷ Ранний вариант концовки реплики Мильтона: *Что труд мой слаб, вложить свою идею / В умы слабейших самых из людей...*

Мильтон

За бред,
За бред фантазии! О, если так,
Скажи же мне, где жалкие те строки,
Что бредом сделали мою поэму?

Мэри

Дивлюсь все больше я: вы, всю заботу
Постигнуть¹⁹⁸ то, что делаем для вас,
На нас свалившие, с такой мольбой
К нам обращаетесь. Но успокойтесь:
Ваш труд хорош¹⁹⁹. Не раз во взорах слезы
Он вызывал у ваших дочерей,
Не раз ему внимала, замирая,
Я и перо роняла в забытии...

Мильтон

О, чувствовал я, чувствовал я это!

Мэри

Вы чувствовали? Что? Что две девчонки²⁰⁰
Ослеплены трескучею шумихой?

Мильтон

Тебе я не шумиху диктовал...

Старшая

Молчи, сестра! Отец, не раздражайтесь,
Диктуйте – я поэму²⁰¹ запишу!

Мильтон

Нет, искренне пусть выскажет она,
Пусть выскажет... Иначе не могу я
Окончить²⁰² труд свой...

¹⁹⁸ Ранний вариант начала стиха: *Понять все.*

¹⁹⁹ В первоначальной редакции – *велик.*

²⁰⁰ Ранний вариант стиха: *Вы чувствовали, да – что две девчонки.*

²⁰¹ В первоначальной редакции – *за вами.*

²⁰² Ранний вариант начала стиха: *Продолжить.*

Мэри

Мне того и надо,
Чтоб вы игрушку бросили свою.
И если так – уж лучше промолчу я...

Мильтон

Молчать ты хочешь? Нет, не промолчишь!
Коль ты отца ударила так смело
Кинжалом слов в его больную грудь,
Так будь смела и вырви то оружие
Из раны – дай несчастному свободно
В потоке крови хлынувшей истечь.
Изволь, перед тобою я признаюсь:
Да, верил я, что глубже ты сестры
Душой своею гордой, молчаливой.
Я чувствовал ту душу в замираньи,
С которым голос нежный твой звучал,
Моля меня поэму диктовать...
О, верил я – и трепетно не верил,
Что есть в тебе та женская душа,
Которой мне всю жизнь недоставало!
И в матери, и в мачехах твоих
Искал я жадно ту родную душу –
И ошибался. Мэри, я боялся²⁰³,
Боялся я²⁰⁴ с тобой заговорить.
Ну что ж, теперь сама ты поспешила²⁰⁵...
Договори ж! Я слушаю тебя!

Мэри

Коль вы упорно выслушать хотите,
Так я не стану более молчать –
И вы себя вините уж за то.
Ребенком я была, когда успехи
Венчали ваших доблестных друзей;
Когда слепец, для родины утратив
Свои глаза, так гордо выступал
В среде суровой, власть и управление

²⁰³ Ранний вариант стиха: *И ошибался, верил и боялся.*

²⁰⁴ В первоначальной редакции – *и.*

²⁰⁵ Ранний вариант стиха: *Ну что ж, сама ты, Мэри, поспешила.*

Над Англией присвоившей себе;
Когда ваш круг отшельнически-мрачный
В своих простых суровых одеяньях
Сбирался у²⁰⁶ вечернего стола, –
И не одной Британии решалась –
Европы всей решалась судьба;
Когда входил²⁰⁷ суровый человек
С рукой, лежащей гордо на эфесе
Тяжелой шпаги, и глядели все
В его глубоко впалые глаза...
О, помню я глаза те... Я, ребенок,
За всем тайком, но жадно наблюдала.
Но я, увы, не смела и подумать,
Что сила вся сурового собранья²⁰⁸
И моего ученого отца
Лишь в тех глазах, лишь в той руке на шпаге.
Теперь я не ребенок... Взгляд²⁰⁹ глубокий
Ввалившихся очей потух навеки²¹⁰,
И мой отец – и все его друзья²¹¹ –
Попрятались, как мыши по щелям,
А там, где быть ханжой народ учили,
Пирует чернь²¹² и искренне, и смело,
От короля до ветреной девчонки,
Веселье выставляя²¹³ напоказ!
О, я, отец, недаром рада слушать
В своем едва не нищенском костюме
На площадях скрываясь²¹⁴ в толпе,
Как наш король живет и веселится...
Однажды, помню²¹⁵: странная торговка
С корзиною по площади бродила²¹⁶.
Плоды в корзине были, но она

²⁰⁶ В первоначальной редакции – *вкруг*.

²⁰⁷ В первоначальной редакции – *вставал*.

²⁰⁸ Ранний вариант концовки стиха: *...суровой той толпы*.

²⁰⁹ Ранний вариант: *Дар*.

²¹⁰ Далее зачеркнут стих: *И та сурово-мрачная толпа*.

²¹¹ Ранний вариант стиха: *И мой отец – ученый недоступный*.

²¹² В первоначальной редакции – *он*.

²¹³ В первоначальной редакции – *выставляет*.

²¹⁴ В первоначальной редакции – *едва скрываясь*.

²¹⁵ Ранний вариант начала стиха: *А раз, я помню*.

²¹⁶ Ранний вариант концовки стиха: *...на площади слонялась*.

Не столько их толпе распродавала,
Как весело менялася с толпой
Шумливым²¹⁷ градом шуток неприличных,
И счастьем нежное лицо дышало,
И не мужички было то лицо!
Торговка²¹⁸ та была – в толпе шептали –
Придворная известнейшая леди,
Охотница до шуток, до толпы...
О, думала я, стоя истуканом,
О, если б я в своей одежде бедной
Посмела так свободно пошутить!
И²¹⁹ в этот миг такую жажду жизни
В своей душе угрюмой я нашла,
Так поняла, в какую грязь затоптан
Несчастный мой отец! А в то же²²⁰ утро
Едва в глазах я слезы удержала,
Его словам внимая вдохновенным!
О, в пору²²¹ ту хотела я бежать
И вас молить идти на эту площадь,
Всем объявить, отец, что пуритане²²²,
И я, и вы, пускай сожгут поэму,
Пускай в тюрьму с тобой нас заточат,
Пусть нас с тобой в Ньюгете²²³ обезглавят,
Не с трупов наших головы сорвут,
А с нас живых, и взденут их на колья
В Вестминстер-Голле!²²⁴

Мильтон
(точно в бреду)

Видела ты, Мэри,
Ту голову, те впалые глаза
В орбитах полусгнивших, – над толпою
Поднятые на кольях высоко?

²¹⁷ Ранний вариант: *Веселым*.

²¹⁸ Ранний вариант начала стиха: *И дама*.

²¹⁹ В первоначальной редакции: *О*.

²²⁰ Первоначальный вариант фрагмента стиха: *А в это*.

²²¹ Ранний вариант начала стиха: *В минуту ту*.

²²² Ранний вариант стиха: *Всем объявить, что против короля*.

²²³ *Ньюгейт* – Ньюгейтская тюрьма в Англии.

²²⁴ Вестминстерский дворец.

Мэри

О, видела! Еще полуробенком
Случайно с матерью наткнулась я
На страшное то зрелище... Я помню²²⁵,
На высоте, в чертах полуистлевших
Я не могла узнать его... Смотрела
Я на шесты с ужасными комками
Волос и мяса²²⁶, поднятые вверх.
Я²²⁷ в пору ту, увы, не понимала,
Что страшного величия сознание
Теснилось мне в ребяческую грудь,
Величья головы той отсеченной²²⁸,
Себя при жизни не давшей отсечь!
В моем воображении еще ярче
Зажглись те очи впалые, та сила²²⁹
Спокойно возлежавшей на эфесе
Тяжелой шпаги жилистой руки...
О! надо быть той страшною рукою,
Иль тою леди, фрукты продававшей²³⁰,
Жить надо, жить...

Мильтон

(в полузабытьи)

Умолкни, Мэри, слушай,
В уме моем великая картина
От слов твоих возникнула... Пиши.

Мэри

Отец...

²²⁵ Первоначальная редакция концовки стиха: *О, помню.*

²²⁶ В первоначальном варианте – *тела.*

²²⁷ Ранний вариант начала стиха: *И.*

²²⁸ В первоначальном варианте – *усеченной.*

²²⁹ Ранняя редакция стиха: *Зажглись те очи мрачные. Вся сила.*

²³⁰ Далее зачеркнут стих: *На рынке, чтоб с толпою хохотать.*

Мильтон

Пиши! Я требую: пиши!²³¹

*(Она медлит; по мере того, как он диктует,
она берет перо и пишет)*

Мильтон

«Так здесь тот мир, так здесь та атмосфера,
Что нам должна свод неба заменить.
Небесный свет здесь будет мраком ночи.
Пусть будет так, коль этого желает²³²
Владыко тот, который совершит²³³
Имеет силу все, что справедливым²³⁴
Сочтет в единовластии своем.
Чем дальше от него, тем лучше. Разум
Нас с ним равняет, силой мы слабей.
Простите же, блаженные пределы,
Растений вечно полные поля!
Привет мой вам, подземные ущелья
И бездны ада – бездны без конца!
Готовься, ад! Твой новый повелитель
Идет к тебе! Приветствуй душу в нем,
Которую ни место не изменит,
Ни время: ведь она себе самой
Жилищем служит, властно обращая
Ад в небеса и небо в мрачный ад.
Не все ль равно, где жить, коль я останусь
Все тем же, чем по духу должен быть,
Коль не смогу с одним лишь я сравняться,
Кто гром разящий поднял выше всех.
Мы здесь свободны будем. Тот, кто создал
Подземный ад, гонению опять²³⁵

²³¹ Ранний вариант стиха: *Пиши! Молю я, о, пиши!*

²³² Ранний вариант концовки стиха: *...коль так того желает.*

²³³ Ранний вариант стиха: *Владыко тот, что может повелеть.*

²³⁴ Ранний вариант стиха: *И совершит все то, что справедливым.*

²³⁵ Первоначальный вариант концовки стиха: *...гонению не предаст.*

Нас не предаст²³⁶, завидуя и здесь нам!
Здесь царствовать мы можем, а престол,
Хотя б в аду, завиден – и уж лучше
В аду царить, чем гнуться в небесах!»
Ты пишешь, Мэри?

Мэри

О, пишу, пишу я!

Я не могу – бессильна не писать:
Рука сама, берясь за перо,
Как бы боится, чтобы эти звуки
Не испарились в воздухе бесследно.
Да, я пишу! Но этот дух глубокий,
Что дышит в ваших²³⁷ пламенных стихах,
Дух Сатаны! Открыто и свободно
Он против неба²³⁸ смело восстает,
Он, добродетелью не драпируясь,
Как Сатана велик и благороден,
Как Сатана ужасен!.. О, отец,
Коль из души своей ты эти мысли
В словах таких властительно извлек²³⁹,
То неужель затем лишь, чтоб внимать им²⁴⁰,
Как голосам органа бессловесным?
Ужели сам ты ниже этих слов?
Да²⁴¹, я пишу, отец, я покоряюсь...
Ужли ж увижу снова²⁴², как слепой,
Бессильный угнетенный человек,
Творец такого образа, рыдает
В углу своем, играя на органе
Псалмы тому, чьей истине служил он,
Чьей волей был не в ад, величья полный,
А в грязь земную брошен и затёрт!?

²³⁶ Ранний вариант начала стиха: *Нас повому.*

²³⁷ В первоначальном варианте – *этих.*

²³⁸ В первоначальном варианте – *Бога.*

²³⁹ В первоначальном варианте – *изрек.*

²⁴⁰ В первоначальном варианте – *ме.*

²⁴¹ Ранние варианты начала стиха: *О; Ах.*

²⁴² Ранний вариант начала стиха: *Чтобы потом увидеть.*

О, я пишу, и пусть в груди девичьей,
Как яркий розан, чуждый поливанья
В сухом горшке, душа моя иссохнет,
Палимая и внутреннею жаждой,
И пламенем поэзии, из уст
Твоих, отец, так дивно исходящей!

Мильтон

Безумная! Тот дух неизъяснимый,
Что из стихов повеял на тебя,
Зовешь ты духом гордости и силы
И признаешь лишь духом Сатаны!
Но если б это гордое величье
В душе, знакомой с истиной святой,
Покорной Богу, правду и свободу
Вещавшему в учении о любви,
В душе земной и тленной человека
Не выросло, рождаясь из нее,
То не дышал бы ею и владыка
Великий ада! Если бы душа
Из атмосферы битвы благородной
За истину, свободу²⁴³ и любовь
Не воспаряла в высшие пределы
Поэзии – наставницы и друга
Минувшего и будущих веков²⁴⁴,
Тогда б с тобой на площадь я явился
И голову на плаху бы понес!²⁴⁵

²⁴³ Ранний вариант начала стиха: *За ту свободу, правду.*

²⁴⁴ Данный и предшествующий стихи реплики Мильтона в ранней редакции были развернуты в следующий фрагмент:

*Поэзии, везде открыть способной
Святую искру этих высших благ,
И в бездну зол пролить сиянье света,
И в самом зле возжечь святой огонь,
Чтоб он сиял не грязною гнилушкой,
А пламенем лампады неземной –
О, если б в эти чудные пределы
Не погружалась слабая душа.*

²⁴⁵ Ранний вариант концовки стиха: *...на плаху б положил.*

Ты видела, как жалок, слаб, унижен
Порой бывал суровый твой отец,
Как он скрывал ту слабость и страданья,
Скрывал от вас, скрывал и от себя,
Ты видела, как в гордость и молчанье
Он облекал истерзанную грудь,
Ты видела, как с дочерью любимой
Боялся он, как трус, заговорить,
Ты видела, и видишь ты: все так же ль
Бессилен он сейчас перед тобой?

О слаб ли тот, кто милостию рока
В года борьбы поставлен был в ряды
Великой армии бойцов непобедимых?
Кто в той борьбе понес утрату зренья,
Кто битвы гул восторженно внимал,
Кто внес борьбы величие и силу²⁴⁶
В создание поэзии потом,
Чтоб то созданье к бою призывало
Во всей земле правдивые сердца,
Чтоб слезы умиления исторгало
У честного, но павшего борца,
И, раненых к молитве призывая,
Бывало, вновь в сомкнутые ряды,
В сердцах заблудших снова открывая
Былых побед великие следы!
О, слаб ли тот, кто пал в борьбе священной,
Чтоб той борьбы поэтом вновь восстать!
Он не пойдет коленопреклоненно
Пред палачом затылок обнажать;
Он скроется в печальную пустыню,
С своею гордостью и слабостью борясь,
Он утаит в груди своей святыню,
Чтобы найти незыблемую связь
Меж ней и миром, впавшим в заблужденье,
Меж ней и тайным трепетом сердец,
Победой будет для него паденье
И вечною борьбой со злом – его конец!

²⁴⁶ Ранний вариант стиха: *Чтоб внести его гармонию и силу.*

Мэри

Отец, отец, диктуй! Тебе внимая²⁴⁷,
Я чувствую – бессильна я совсем;
Растет твой голос в тайных содроганьях,
Как в трепет струн вливающийся гимн.
Гляжу в твои невидящие очи²⁴⁸ –
И вся полна и трепета, и боли²⁴⁹,
И силы, и бессилия полна...

Старшая²⁵⁰

Диктуйте же, диктуйте! Что же дальше
С ужасным²⁵¹ Сатаной произойдет?

Мильтон

Пишите, дети! Лучшие страницы,
Я чувствую, сегодня я создам!

Список использованных источников и литературы

1. Жеребцов Б. В.М. Михеев (1859–1908) // Литературная Сибирь: Критико-библиографический словарь писателей Восточной Сибири. Т. 1. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. С. 163–166.
2. Чанцев А.В. Михеев Василий Михайлович // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4. М: Большая российская энциклопедия, 1999. С. 110–111.

²⁴⁷ Ранний вариант концовки стиха: *В моем восторге.*

²⁴⁸ Далее зачеркнут стих: *В их неподвижной ясности, и вся.*

²⁴⁹ Ранний вариант стиха: *Полна каких-то трепета и боли.*

²⁵⁰ Здесь в тексте драматической фантазии персонаж указан как *Старшая дочь.*

²⁵¹ В первоначальном варианте – *великим.*